

MILLIY QO`SHIQCHILIKKA BERILAYOTGAN E'TIBOR

Sayfiyev Nuriddin Jamshid o`g`li

Buxoro ixtisoslashtirilgan maqom maktab-internati

an'anaviy xonandalik sinfi o`qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali folklor musiqa ijrochiligi janrining mustaqil yo'nalishlaridan bo'lgan o'zbek xalq laparlari va ularning ijrochiligi bilan bog'liq masalalar o'rganilgan. Ushbu janrda samarali ijrochilik maqomiga erishgan ustoz san'atkorlar va tadqiqotchilarning ilmiy-ijodiy faoliyati ham ko'zdan kechirilgan. Shular bilan birgalikda maqolada turli janr va xarakterdagi xalq qo'shiqlarining she'r hamda nota matnari, shuningdek, folklor musiqa (jamo) ijrochiligi bo'yicha bazi tushunchalar borasida ham so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: folklor, lapar, ijrochilik, Gulshoda Otabayeva, xalq milliy merosi, madaniyat.

KIRISH

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon ijtimoiy, siyosiy va madaniy-ma'rifiy jabhalarda katta o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. o'zligimizni anglashga, qadim tariximizni o'rganishga, ajdodlarimiz qoldirgan madaniy merosni asrab-avaylashga katta e'tibor berilmoqda.

Xalqimizning musiqa boyliklari juda ko'pqirrali, sermazmun va rang-barangdir. Ohangdor ajoyib kuylarimiz va folklor namunalari kishiga quvonch, xursandchilik bag'ishlaydi, og'ir damlami yengil qiladi. U insonni oliyjanob fazilatlari, his va tuyg'ularini ifodalab beruvchi kuchga egadir¹.

TADQIQOT METODOLOGYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Xalq qo'shiqlarining kelib chiqish tarixi va genetik asoslarini aniqlash dunyo folklorshunosligining eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, hozirgi kunda bu

¹ Nozim Qosimov "Folklor musiqa ijrochiligi" o'quv qo'llanma Toshkent "Talqin" 2008 3-b

masalada asosan, ikki xil nazariy konsepsiya ilgari surilmoqda: jumladan, folklor janrlari tipologiyasi va nazariy poetika asoslarini ishlab chiqqan ritual-mifologik maktab ta'limotiga ko'ra qo'shiqlar genezisi qadimgi oilaviy-maishiy, mavsumiy va ritualramziy marosimlarda ijro etilgan aytimlarga bog'liq deb qaralsa, antropologik nazariya tarafdorlari xalq lirikasining tadrijiy rivojiga folklor ijrochilarining badihago'ylik iqtidorini asos qilib ko'rsatadilar. Bu esa ijro usuli aytishuv asosiga qurilgan o'lan, lapar kabi janrlarning badiiy evolyusiyasini izchil tadqiq etish lozimligini ko'rsatadi.

1920 yillardan boshlab Respublikamizda raqs va xor jamoalari maktablarda, o'quv yurtlarida tuzilib keng tarqaldi. Har bir to'garaklarda kichik xor ansambli bo'lib, yallalar, laparlar, revolyusion qo'shiqlar va marsiyalar ijro etilar edi. Shu yillarda Xamza Xakimzoda Niyoziyning faoliyati muhim ahamiyatga ega.

O'rta Osiyo xalqlari jumladan o'zbek xalqi professional xor san'atiga ega bo'lmasada qadim zamonlardan beri jamoa bo'lib qo'shiq aytish an'alariga ega bo'lgan. o'zini mehnat faoliyati, turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan, musiqiy durdonalarni yaratgan, og'zaki usulda avlodan-avlodga qoldirgan. Bolalar, ayollar, erkaklar alohida qo'shiq aytish an'analari bo'lgan. Masalan: Diniy marosimda kattalarni zikr tushishi, marsiya qo'shiqlarni kuylash, bolalarni ramazon oylarida ko'pchilik bo'lib qo'shiq kuylashi, Navro'z bayramlarida, mavsumiy sayllar, qiz bolalar va yigitlarni qo'shiq kuylashi, to'y marosimida ayollarni yor-yor, lapar, yalla, chertmak, besh qarsak jamoa (xor) va yakkaxon bo'lib ijro etilgan. Asrlar davomida to'plangan Shoshmaqomning vokal qismidagi taronalar ham uch-to'rt va undan ko'p xonandalar tomonidan aytilgan².

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

O'zbek folklorshunosligida xalq lirikasi janrlarining tarixiy asoslari va tadrijiy takomili bosqichlari, shu jumladan, o'lan janrining paydo bo'lishi haqida uch xil ilmiy qarash mavjud. Jumladan, M.Alaviyaning fikricha, «o'lan, lapar, yor-yor

² Qulmatova Xurshidaxon "Xor san'atining shakllanish va rivojlanish tarixi." IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI 5 IYUN / 2022 YIL / 19 – SON 85-bet

qadimda bir bo'lgan. Keyingi vaqtlarda turli to'y marosimlari, har joydagi kishilarning yashash sharoitlari bilan bog'liq ravishda ular orasidagi tafovutlar kuchaygan. Ularning har biri to'y marosimining ma'lum bosqichi bilan bog'lanib kelgan va mustaqil qo'shiq turiga aylangan». B.Sarimsoqov esa «lapar va o'lan janrlarining genetik jihatdan aloqadorligi u qadar shubha uyg'otmasa ham, lekin yor-yor va o'lan janrlarini tarixan bir hodisa sifatida olib qarash ishonarli emas», – deb qayd etgan bo'lsa, N.Qosimov esa «yor-yor, o'lan va laparlar tarixan mustaqil janr sifatida yuzaga kelgan», deb hisoblaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda o'lan, yor-yor va laparlar ham milliy merosimizning namunasi bo'lib, uning ijrosi va bunga bog'liq bo'lgan masallar ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Shuni ishonch bilan ayta olamizki folklorning ushbu namunasi ijro jarayoning sodda va tushunarligi, madaniy-ma'rifiy ozuqaviy manbasi, yoqimli ohangi va eng muhimiy milliylik, tarixiylik kabi muhim komponentlarni o'zida jamlay olishi bilan ajralib turadai. Har bir millatning o'ziga xos mintaliteti va boy tarixiy namunalarini bildirib turuvchi merosi bo'lgani kabi, ushbu janrdagi namunalar ham bizga o'zbek xalqining boy o'tmishidan hikoya qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. - T.: o'qituvchi, 2010. - 3o3 b.
2. J. Qobulniyozov. o'zbeksovet folkloriningrivojlanish yoilari. -T .: Fan. 2019.-3 6 4 b.
3. O'zbek xalq qo'shiqlari. Shoda-shoda marvarid. To'plovchi va nashrga tayyorlovchi E. Ochilov. T.: 2006-y.
4. N. Hotamov, B. Sarimsoqov. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. - T.: o'qituvchi, 2019. - 365 b.
5. M.Jo'rayev. Navro'z qo'shiqlari. - T: Alisher Navoiy nomidagi o'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. - T.:2017.

